

Dinámica Molecular: Una valiosa herramienta para complementar el trabajo del investigador experimentalista de hoy

José G. Cisneros*, **Fernando Ruetter**

Laboratorio de Química Computacional, Centro de Química "Dr. Gabriel Chuchani", Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela.

*Correo electrónico: cisnerosjose.elmusico@gmail.com

Resumen

En el presente trabajo se introduce la técnica de la Dinámica Molecular (DM). Se comienza citando algunos métodos de simulación por computadora. Posteriormente se comentan algunos de los trabajos históricos que se dieron desde su desarrollo inicial. Ya en la sección de discusión se la define, se comenta un poco el formalismo tanto del método de integración de Verlet como de los Campos de Fuerza (CF). Luego, se habla acerca de cuáles propiedades se pueden obtener con la DM como la Energía de Formación de la Interfaz o la Tensión Interfacial. Finalmente se dan las conclusiones del trabajo.

Palabras clave: dinámica molecular, Método de Verlet, campo de fuerza, energía de formación de la interfaz, tensión interfacial.

Abstract

In this review, Molecular Dynamics is introduced. At first, we talk about some computer simulation methods in order to introduce MD. Later we review some historical papers about its development. At the discussion, we review some of the mathematical formalism of both, the Verlet Method and the Force Fields (FF). Then, we talk about what properties can be obtained with MD, such as Interface Formation Energy and Interfacial Tension. Finally, at the conclusions, we talk about MD capability for being a valuable tool for researchers in order to get insight in some properties hard to get by experimental research.

Keywords: molecular dynamics, Verlet Method, force field, interface formation energy, interfacial tension.

Highlights

La DM ha sido empleada para visualizar la evolución de distintos sistemas desde hace décadas. Los computadores emplean el Método de Verlet y los CF para obtener dicha evolución temporal. Permite estudiar fenómenos interfaciales para así incrementar la Recuperación Mejorada de Crudo. Gracias a ella se han determinado mecanismos de interacción entre drogas y proteínas. Es una excelente herramienta que todo investigador debe conocer y aplicar.

Resumen Gráfico

Introducción

A pesar del enorme progreso de los equipos instrumentales tanto de espectroscopia (IR o RMN) como de estructura (difracción de rayos X o microscopia electrónica), que durante el siglo XX permitieron visualizar bacterias, virus, moléculas e incluso átomos; aún en la actualidad la evolución dinámica de ciertos fenómenos resulta esquivada para los mencionados procedimientos experimentales [1].

Por otra parte, y prácticamente a la par de que se producía el desarrollo de los ya referidos equipos instrumentales, las primeras computadoras ya se estaban fabricando a mediados del siglo pasado. De este modo, y a medida que se producían computadoras cada más pequeñas (ya no ocupaban habitaciones enteras) y con mayor poder de cómputo, fue posible por primera vez emplear estos dispositivos con el propósito de realizar simulaciones de fenómenos físicos de distinta índole, como por ejemplo: la dinámica del plegamiento de distintas proteínas y estudios de fenómenos interfaciales como la estabilidad de emulsiones, entre otros [2]. Así mismo, vale la pena destacar el hecho de que existen diversos métodos de simulación por computadora, los cuales se muestran en la siguiente Figura:

Figura 1. Clasificación de los Métodos de Simulación por Computadora.

El método de Monte Carlo se emplea principalmente por su capacidad de analizar el equilibrio termodinámico de los sistemas simulados [1, 2]; mediante el

método de Dinámica Browniana se simula el movimiento browniano de partículas dispersas en un medio fluido [2]; en el caso del método de dinámica de partículas disipativas se simulan tanto las partículas dispersas en el medio como las partículas de disolvente (las cuales se tratan como agregados “virtuales” de moléculas de disolvente). Dichas partículas “virtuales” de disolvente se conocen como partículas disipativas (de ahí el nombre del método). Finalmente se trata el método de simulación por Dinámica Molecular (DM), el cual es el protagonista de este trabajo. Si bien este método de simulación puede emplearse para analizar el equilibrio termodinámico del sistema de interés, su principal utilidad se relaciona con el estudio de las propiedades dinámicas del sistema en un estado de no equilibrio [1]. Por otra parte, se tiene que uno de los primeros intentos de simular la dinámica de los sistemas de múltiples cuerpos a escala microscópica, tuvo que ver con el uso del computador MANIAC I, en el Laboratorio Nacional de los Álamos (EE.UU.), para comprender el origen de la irreversibilidad en la naturaleza (por qué, por ejemplo, jamás se ha observado que una vez roto un vaso este nunca se reconstruye a partir de los pedazos). Esta simulación estuvo a cargo del grupo liderado por Fermi [3]. Posteriormente, la primera simulación por DM de un proceso biológico que sirvió como base para comprender el rol esencial del movimiento de una proteína dada en su función, se realizó en 1976 [4].

Con el pasar de las décadas el progreso del poder computacional fue enorme, lo cual permitió simular o bien sistemas muy grandes (de hasta 1.000.000 de partículas) o bien tiempos de simulación muy largos (incluso milisegundos). En este extremo del espectro, se tiene una simulación del virus del mosaico de tabaco realizada en 2006, cuyo sistema estaba compuesto por 1 millón de átomos aproximadamente,

durante unos 50 ns. Mediante esta simulación se estudiaron los mecanismos de ensamblaje viral. Para tener una idea del elevadísimo costo computacional de este tipo de simulaciones, se tiene que si la misma se hubiese realizado en un computador de escritorio (del 2006), se habría completado en unos 35 años [5].

De los ejemplos anteriores se puede comprender la importancia que tiene la técnica de simulación por DM para campos como la Biofísica, Bioquímica o Biología Molecular [2]. No obstante, esta técnica de simulación es también muy empleada en otras áreas como fenómenos interfaciales y Recuperación Mejorada de Crudo (RMC) [6].

Finalmente, para seguir ahondando en lo qué es la DM y para qué sirve esta técnica de simulación, se ha dividido el trabajo en una sección de Discusión, en la que se habla sobre tópicos conceptuales de la DM como las ecuaciones de movimiento o los campos de fuerza (CF), sobre el procedimiento que debe seguirse desde el punto de vista operativo para realizar una simulación por DM, y por último se muestran algunas de las propiedades que pueden obtenerse del sistema agua-decano-surfactante mediante esta técnica. Posteriormente, se dan las conclusiones del trabajo sobre la utilidad de la DM en la “caja de herramientas” del investigador actual.

Discusión

Ecuaciones de Movimiento y Campos de Fuerza

Habiendo ya comentado para qué tipo de sistemas es apropiado realizar una DM; de haber citado un poco de la evolución de la técnica y haber establecido algunas de las áreas de aplicación de la misma, se hace necesario hablar un poco más en profundidad sobre sus bases conceptuales tanto físicas como matemáticas. En este sentido, lo primero es definir ¿qué es la

DM? La Dinámica Molecular es una técnica de simulación por computadora que permite conocer las trayectorias de los átomos y moléculas que componen un sistema o, dicho de otra forma, su evolución temporal [1]. Lo anterior se logra partiendo de la aproximación de que en un sistema de N partículas (átomos y/o moléculas) el comportamiento cuántico de sus componentes puede aproximarse de manera satisfactoria aplicando las Leyes de la Mecánica Clásica, en especial la segunda Ley de Newton [2]. Por tanto, si la masa de la i ésima partícula es m_i y la fuerza que actúa sobre dicha partícula por las moléculas del ambiente y un campo externo es f_i , entonces el movimiento de ésta se describe por:

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = \mathbf{f}_i \quad \text{Ec. 1}$$

Donde la segunda derivada temporal de la posición de la partícula representa su aceleración. Así mismo, para las N partículas que componen el sistema, hay que resolver por tanto N ecuaciones diferenciales como (1) y, esto es bastante costoso desde el punto de vista computacional. Por el contrario, ecuaciones de tipo algebraica sí que son “sencillas” de resolver para un computador: es necesario transformar la derivada de (1) en una expresión algebraica. Para ello se realiza la expansión en serie de Taylor tanto para la posición de la i ésima partícula en el paso de tiempo anterior al actual, como al paso de tiempo posterior [1]:

$$x(t+h) = x(t) + h \frac{dx(t)}{dt} + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{h^3}{3!} \frac{d^3 x(t)}{dt^3} + \dots \quad \text{Ec. 2}$$

$$x(t-h) = x(t) - h \frac{dx(t)}{dt} + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2 x(t)}{dt^2} - \frac{h^3}{3!} \frac{d^3 x(t)}{dt^3} + \dots \quad \text{Ec. 3}$$

Donde h representa el intervalo de tiempo entre una posición y la siguiente. Sumando (2) y (3), cancelando los términos que

hagan falta y despejando la segunda derivada temporal de la posición, se tiene:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = \frac{x(t+h) - 2x(t) + x(t-h)}{h^2} \quad \text{Ec. 4}$$

Sustituyendo (4) en (1) y despejando $x(t+h)$,

$$x_i(t+h) = 2x_i(t) - x_i(t-h) + \frac{h^2}{m_i} f_{ix}(t) \quad \text{Ec. 5}$$

Esta última ecuación también se cumple para los otros componentes. Por tanto, se tiene que para calcular la posición de la partícula en el siguiente paso de tiempo se necesita conocer aquella para el paso previo, para el actual, así como la fuerza para el paso de tiempo actual [1]. Este esquema de integración para las ecuaciones de movimiento de las N partículas que componen el sistema se conoce como el Método de Verlet [7]. De la ecuación (5) se puede observar que para determinar $x_i(t+h)$, es necesario conocer primero las fuerzas entre las partículas que componen el sistema. Para establecer dichas fuerzas se debe determinar en primer lugar el potencial (recordemos que $f_i = \nabla V(r_i)$) entre las partículas del sistema. Para ello, se emplean funciones matemáticas parametrizadas conocidas como Campos de Fuerza (CF). En general, estos CF toman dos contribuciones a la energía potencial total del sistema:

$$V = V_{\text{enlazante}} + V_{\text{no-enlazante}} \quad \text{Ec. 6}$$

Donde ambas contribuciones se pueden “desdoblar” a su vez en:

$$V_{\text{enlazante}} = V_{\text{enlace}} + V_{\text{angular}} + V_{\text{torsional}} \quad \text{Ec. 7}$$

$$V_{\text{no-enlazante}} = V_{\text{electrostática}} + V_{\text{Van der Waals}} \quad \text{Ec. 8}$$

Por tanto,

$$V = V_{\text{enlace}} + V_{\text{angular}} + V_{\text{torsional}} + V_{\text{vdw}} + V_{\text{electrostática}} \quad \text{Ec. 9}$$

La ecuación (9) representa la forma más general de un CF. De esto se deduce que existen muchos tipos de CF. En general, se los puede clasificar en tres grandes tipos atendiendo a la resolución (tamaño de partículas que se requiera simular) de la corrida de DM [2]: CF de “todos los átomos”, que son aquellos que proveen parámetros para cada tipo de átomo en el

sistema, incluyendo al hidrógeno; los CF de “átomos unidos”, los cuales tratan a los átomos de carbono y de hidrógeno en los grupos metil y metileno como “partículas únicas” (nótese el ahorro de costo computacional que esto implica) y finalmente los CF de “grano-grueso”, que son aquellos empleados para simular proteínas durante largos períodos de tiempo (microsegundos o más), proveen incluso representaciones más crudas (con menor resolución) del sistema, con el objeto de incrementar la eficiencia computacional [2].

Como ejemplo se tiene que la forma funcional del CF AMBER se muestra en la siguiente figura:

$$V(r^N) = \sum_{\text{bonds}} \frac{1}{2} k_b (l - l_0)^2 + \sum_{\text{ángulos}} \frac{1}{2} k_a (\theta - \theta_0)^2 + \sum_{\text{torsions}} \frac{1}{2} V_n (1 + \cos(n\omega - \gamma)) + \sum_{j=1}^{N-1} \sum_{i=j+1}^N \left(\varepsilon_{i,j} \left[\left(\frac{r_{0ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - 2 \left(\frac{r_{0ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right] + \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \right)$$

Figura 2. Forma funcional general del CF AMBER. Cada uno de los términos se corresponde con las contribuciones al potencial de la ecuación (9). Tomado de [2].

Donde k_a y k_b son constantes de fuerza determinadas experimentalmente para los enlaces y ángulos de enlace, l_0 y θ_0 se corresponden con la longitud y ángulo de enlace de equilibrio, respectivamente, V_n es un término de energía que da la dimensionalidad de la contribución torsional, n es el parámetro de periodicidad, ω es el ángulo torsional, γ el parámetro de fase, $\varepsilon_{i,j}$ es la profundidad del pozo de energía potencial de interacción de Leonard-Jones entre las moléculas, r_{0ij} es la distancia a la cual la energía de interacción entre los dos átomos es cero, q_i y q_j son las cargas de las especies y ϵ_0 es la permitividad del vacío [2].

Vale la pena acotar que la forma de las contribuciones al campo de fuerza varía según el campo específico que se emplee,

si es “todos los átomos” o “átomos unidos”, etc. Así mismo, se tienen CF que incorporan los denominados “términos cruzados” que toman en cuenta interacciones entre enlaces-ángulos de enlace o ángulo de enlace-ángulo torsional, etc. Un ejemplo de este tipo de CF es COMPASS [2]. Finalmente, una vez calculado el potencial es posible determinar las fuerzas experimentadas por las partículas del sistema y, con ello es posible resolver las ecuaciones de movimiento.

Algoritmo de la Dinámica Molecular

Luego de haber visto cuáles son las ecuaciones de movimiento y hablado un poco sobre los CF para las partículas del sistema simulado, es necesario conocer el procedimiento mediante el cual el computador simula el sistema de interés. En este sentido, vale la pena acotar que en este trabajo se simulará el sistema interfacial agua-decano, mediado por el surfactante aniónico *hexadecilbencenosulfonato de sodio*, el cual se indicará como HBS⁻ y cuya estructura es la siguiente:

Figura 3. Estructura del HBS⁻. No se coloca el contraión (Na⁺), debido a que el mismo no presenta actividad interfacial alguna.

Asimismo, el software que se empleó para este trabajo fue *GROMACS* (**G**roningen **M**achine for **C**hemical **S**imulations), en su versión 2018 [8], mientras que el CF empleado en las simulaciones fue el GROMOS 54A7 de átomos unidos [9]. De este modo, se tiene que el procedimiento general para realizar una simulación de DM es:

Figura 4. Algoritmo general para la DM del sistema interfacial agua-decano-HBS⁻.

Por otra parte, vale la pena destacar que para el agua se empleó el modelo (CF) *Single Point Charge* (SPC) debido a que el mismo reproduce en buena medida los valores experimentales de las propiedades del bulk del agua [1].

En cuanto a la configuración inicial de los sistemas simulados, se tiene que mediante el software PACKMOL [10] se construyó en primer lugar una caja con 1200 moléculas de agua en un volumen de 3x3x4 nm³. Posteriormente, tanto sobre el “plano cenital” como por debajo del “plano basal” se construyeron dos cajas cuyas dimensiones fueron de 3x3x2 nm³ las cuales se iban llenando con moléculas del surfactante estudiado durante cada simulación (ver Tabla 1). Posteriormente, se construyeron dos cajas adicionales las cuales contienen la fase oleosa representada en este caso por decano, con un total de 111 moléculas de hidrocarburo en cada una de ellas y con unas dimensiones de 3x3x4 nm³. De este modo se tiene que las configuraciones iniciales de los sistemas simulados tuvieron un volumen total de 3x3x16 nm³, el cual se muestra en la siguiente Figura:

Figura 5. Caja inicial agua-decano-HBS⁻ obtenida con el software PACKMOL. Esta imagen se obtuvo con el software de visualización VMD. En el centro de la imagen se encuentra la fase acuosa, con los iones sodio como esferas azules. A ambos se encuentran las moléculas de HBS⁻ y en los extremos de la imagen se encuentran las moléculas de decano.

Tabla 1. Número de moléculas de surfactante en la Interfaz y área por molécula correspondiente.

N_{surfactante}	10	14	18	22
A/nm²	0,90	0,64	0,50	0,41

Una vez construidas las configuraciones iniciales de los sistemas a ser simulados, se realizó una minimización de energía como se muestra en la Figura 4, con el software de DM GROMACS 2018. Seguidamente, se realizó una simulación en el colectivo canónico (NVT) con el objeto de equilibrar la temperatura del sistema. La misma tuvo un tiempo de simulación de 5 ns con un paso de tiempo de 2 fs y se empleó el termostato de Berendsen para reescalar las velocidades de las moléculas. Luego de haber equilibrado la temperatura, fue necesario equilibrar la densidad del sistema. Para ello se realizó una simulación en el colectivo isotérmico-isobárico (NPT), la cual tuvo también un tiempo de simulación de 5 ns con un paso de tiempo de 2 fs y, además del termostato, se empleó el barostato de Berendsen para controlar la presión del sistema. Una vez equilibrados los sistemas estudiados se realizaron las corridas de producción. En este caso se trató de simulaciones en el colectivo NPT con una duración de 50 ns, con pasos de tiempo de 2 fs, condiciones periódicas de contorno en las tres direcciones espaciales, radios de corte para las interacciones electrostáticas y de Lennard-Jones de 1,4 nm y se utilizó el método PME para evaluar las

interacciones electrostáticas de largo alcance. Al igual que en las simulaciones anteriores, se empleó tanto el termostato como el barostato de Berendsen para controlar la temperatura y presión del sistema respectivamente. En ambos casos se usó un tiempo de relajación de 2 ps.

¿Qué se obtiene de estas corridas de DM? Las posibilidades que brinda la DM en cuanto a la información que puede obtenerse de estas corridas son enormes [1,2]. En el caso específico de la simulación de fenómenos interfaciales, es posible determinar cómo se distribuyen los componentes del sistema a lo largo de una coordenada espacial mediante perfiles de densidad, cómo es la termodinámica del proceso de formación de la Interfaz o el comportamiento de la tensión interfacial (TIF) con el recubrimiento de la interfaz, entre muchas otras cosas. Es de particular importancia la variación de la TIF con la concentración de surfactante en la Interfaz por el hecho de que a valores ultrabajos de esta propiedad ($\gamma < 0,01 \text{ mNm}^{-1}$), se puede extraer mayor cantidad de petróleo de los pozos maduros [6]. De esta manera, lo primero que se muestra es una imagen del sistema luego de los 50 ns de la corrida de producción (Figura 6).

A partir de la Figura 6 se notan un par de hechos interesantes: las cabezas polares de sulfonato de los surfactantes interactúan con las moléculas de agua mientras que las colas hidrófobas de estas especies lo hacen

con el decano (lo que concuerda con la química que conocemos); además las cabezas también interactúan con los contraiones sodio mediante interacciones electrostáticas (cargas opuestas se atraen), formando una doble capa eléctrica en ambas Interfaces.

Figura 6. Caja del sistema agua-decano-HBS⁻ luego de la simulación de producción de 50 ns con GROMACS. Se muestra la caja (bordes azules) como guía. Compárese con la caja inicial de la Figura 5. Imagen obtenida con VMD.

La Figura 7 corrobora de manera cuantitativa lo que se ha visto en la Figura 6: las cabezas polares de los surfactantes se orientan hacia la fase acuosa para interactuar tanto con el agua como con los contraiones.

Figura 7. Perfil de densidad del HBS⁻ para un área por molécula de 0,41 nm².

Por otra parte, también se puede analizar la termodinámica del proceso de formación de la Interfaz como ya se ha establecido anteriormente:

Figura 8. Variación de la EFI para el HBS⁻ con el recubrimiento interfacial.

De la Figura 8 se observa que, a mayor concentración interfacial del surfactante, menos favorecido (menor valor absoluto de la EFI) es el proceso de recubrimiento adicional de la Interfaz. Esto tiene sentido debido a la mayor repulsión electrónica (por el mayor número de surfactantes en la Interfaz) para los mayores recubrimientos, por lo que ya no es “tan sencillo poder adsorberse en ese caso.

De la siguiente Figura se aprecia lo que efectivamente se ha determinado (ya desde hace mucho tiempo) experimentalmente: la TIF de un sistema agua-aceite-surfactante baja a medida que aumenta la concentración interfacial de dicho surfactante (por debajo de la CMC). Todo esto muestra la eficacia de la DM como herramienta para estudiar estos fenómenos interfaciales.

Figura 9. Variación de la TIF para el HBS⁻ con el área por molécula.

Conclusiones

Una de las ventajas de vivir en el siglo XXI siendo investigador en áreas como la Bioquímica, Física de Estado Sólido, Química o Ingeniería, es la posibilidad de poder simular sistemas que hace sólo unas décadas eran prácticamente intratables debido al poco poder computacional con el que se contaba en el momento. Por tanto, la única opción para obtener información cuantitativa de estos sistemas era la experimental. Sin embargo, si bien en ciencia nunca se podrá prescindir del experimento, en muchos casos o bien no se dispone de reactivos, o los equipos están dañados y no hay presupuesto para repararlos o comprar equipos o reactivos nuevos, por lo que para poder superar estos obstáculos una muy buena alternativa es emplear el método de simulación por DM. Asimismo, desde que este método comenzó a implementarse por allá en los años 50, se ha encontrado una y otra vez que reproduce muy bien los valores experimentales de ciertas propiedades como la TIF de distintos sistemas agua-aceite y las densidades de muchos líquidos como los hidrocarburos alifáticos saturados.

Por otra parte, la utilidad de esta técnica de simulación en áreas como la Biomedicina y la Farmacia es enorme [2]. En este sentido se tiene que, por ejemplo, mediante ella se han estudiado los mecanismos de interacción entre las proteínas y diversas drogas para su empleo como tratamiento de distintas enfermedades. De este modo, esta técnica representa una herramienta muy valiosa en lo relacionado con la elucidación de los mecanismos de procesos que resultan muy difíciles obtener por la vía experimental.

Por tanto, la DM representa en la actualidad una técnica ideal para complementar las investigaciones experimentales, ya que contribuye a enriquecer el conocimiento acerca de cómo funciona el mundo que nos rodea y

todo profesional en los campos ya mencionados puede aprender a utilizarla.

Referencias

- [1] Satoh, A. (2011) Introduction to Practice of Molecular Simulation, London: Elsevier.
- [2] Sharma, S. (2019) Molecular Dynamics Simulation of Nanocomposites using BIOVIA Materials Studio, LAMMPS and GROMACS, Cambridge: Elsevier.
- [3] Fermi, E., Pasta, J., Ulam, S. (1955) Los Alamos, 1955.
- [4] Warshel, A. Nature, 260 (1976) 679.
- [5] F. P., A. A., L. SB., M. A. y S. K., Molecular Dynamics Simulation of the Satellite Tobacco Mosaic Virus, 15 April 2006. [En línea]. Available: <http://www.ks.uiuc.edu/Research/STMV/>. [Último acceso: 12 October 2021].
- [6] Jang, S., Lin, S., Maiti, P., Blanco, M., Goddard, W., Shuler, P. Journal of Physical Chemistry B, 108 (2004) 12130.
- [7] Verlet, L. Physical Review, 159 (1967) 98.
- [8] Pronk, S., Páll, S., Schulz, R., Larsson, P., Bjelkmar, P., Apostolov, R., Shirts, M., Smith, J., Kasson, P., van der Spoel, D., Hess, B., Lindahl, E. Bioinformatics, (2013) 1-10, 2013.
- [9] Schmid, N., Eichenberger, A., Choutko, A., Riniker, S., Winger, M., Mark, A., van Gunsteren, W. European Biophysics Journal, 40 (2011) 843.
- [10] Martínez, L., Andrade, R., Birgin, E., Martínez, J. Journal of Computational Chemistry, 30 (2009) 2157.